

УДК 616.98: 611.438: 616.37-002-71

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНИ ГРЕЙВСА У ДЕТЕЙ

ҚАРСЫБАЕВА КУЛБАЛА РОМАНОВНА

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» ассистент Шымкент, Казахстан

САБЫРОВА ДИНАРА АДЕЛЬБЕКОВНА

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» ассистент Шымкент, Казахстан

КӨШЕКОВА ГҮЛЗАТ МАҚСАТҚЫЗЫ

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» врач-резидент Шымкент, Казахстан

Аннотация. *Болезнь Грейвса (БГ) – системное аутоиммунное заболевание, развивающееся вследствие выработки стимулирующих антител к рецептору тиреотропного гормона (АТрТТГ), клинически проявляющееся уве личением щитовидной железы (ЩЖ) с развитием синдрома тиреотоксикоза в сочетании с экстратиреоидной патологией. Первичная заболеваемость БГ у детей невысока и в среднем составляет 1–2 на 100 тыс. детского населения в год. Несмотря на то что ключевая роль АТрТТГ в развитии зоба и тиреотоксикоза известна давно, только недавно стало понятным влияние генетических факторов на инициацию болезни. Генетическая предрасположенность к развитию аутоиммунных тиреопатий составляет до 70% риска возникновения заболевания и состоит из ряда взаимодействий предрасполагающих и протективных аллелей нескольких генов, отвечающих за узнавание антигенов и/или иммуномодуляцию. Одной из характерных особенностей БГ в детском возрасте является относительная резистентность к консервативному лечению, особенно у детей в препубертатном возрасте и в возрасте младше 5 лет. Высокая частота рецидивов после отмены тиреостатической терапии способствовала тому, что детские эндокринологи, в частности в Северной Америке, стали выступать за использование терапии радиоактивным йодом у лиц более молодого возраста, даже в качестве терапии первой линии. Не смотря на простоту использования и доказанную краткосрочную безопасность радиоактивного йода, об отдаленной безопасности этого метода лечения сведений пока недостаточно, особенно у молодых пациентов, являющихся более уязвимыми к воздействию радиации и имеющих потенциально более высокую продолжительность жизни. Кроме того, до настоящего момента не выявлены надежные факторы, позволяющие прогнозировать исходы тиреостатической терапии у детей, а их идентификация позволила бы оптимизировать индивидуальный подход к лечению каждого ребенка.*

Ключевые слова: *болезнь Грейвса, диффузный токсический зоб, дети, подростки, гипертиреоз, тиреотоксикоз, аутоиммунные заболевания, щитовидная железа, антитела к рецепторам ТТГ, тиреоидные гормоны.*

Болезнь Грейвса (БГ) является наиболее распространенной причиной гипертиреоза у детей и подростков. Это аутоиммунное заболевание, характеризующееся выработкой антител к рецепторам тиреотропного гормона (ТТГ), которые стимулируют щитовидную железу к избыточной продукции тиреоидных гормонов. Несмотря на относительно редкую встречаемость в детском возрасте, болезнь оказывает значительное влияние на физическое, психическое и интеллектуальное развитие ребенка. Ранняя диагностика и своевременное лечение имеют решающее значение для предотвращения осложнений и улучшения прогноза. Болезнь Грейвса составляет около 95% случаев гипертиреоза у детей. Заболевание встречается значительно реже, чем у взрослых, и составляет лишь 1–5% всех случаев болезни Грейвса. Наиболее часто патология развивается в подростковом возрасте, причем девочки болеют в 4–6 раз чаще мальчиков. Болезнь характеризуется системным аутоиммунным процессом,

который поражает не только щитовидную железу, но и другие органы, особенно глаза и нервную систему. В детском возрасте заболевание имеет ряд особенностей, отличающих его от течения болезни у взрослых.

Развитие болезни Грейвса обусловлено сочетанием генетической предрасположенности и факторов окружающей среды. К основным факторам риска относятся: наследственная предрасположенность; наличие других аутоиммунных заболеваний; психоэмоциональный стресс; вирусные инфекции; избыток йода; гормональные изменения периода полового созревания.

Установлено, что важную роль играют гены иммунного ответа, включая HLA, CTLA-4 и RTPN22. Генетические факторы определяют до 80% риска развития заболевания.

Таблица 1. Клиническая классификация тиреотоксикоза

Тиреотоксикоз, обусловленный повышенной продукцией гормонов щитовидной железы	<ul style="list-style-type: none">• болезнь Грейвса (БГ);• токсическая аденома (ТА);• йод-индуцированный гипертиреоз;• гипертиреоидная фаза аутоиммунного тиреоидита (АИТ);• ТТГ - обусловленный гипертиреоз• ТТГ-продуцирующая аденома гипофиза;• синдром неадекватной секреции ТТГ (резистентность тиреотрофов к тиреоидным гормонам).• тробластический гипертиреоз
Гипертиреоз, обусловленный продукцией тиреоидных гормонов вне щитовидной железы	<ul style="list-style-type: none">• метастазы рака ЩЖ, продуцирующего тиреоидные гормоны;• хорионэпителиома.
Тиреотоксикоз, не связанный с гиперпродукцией гормонов щитовидной железы	<ul style="list-style-type: none">• медикаментозный тиреотоксикоз (передозировка препаратов гормонов ЩЖ);• тиреотоксикоз, как стадия подострого тиреоидита де Кервена.

Основой заболевания является нарушение иммунной толерантности. Иммунная система начинает вырабатывать антитела к рецепторам ТТГ (TRAb). Эти антитела постоянно стимулируют клетки щитовидной железы, что приводит к увеличению размеров железы; усиленной выработке тироксина (Т4); повышенной продукции трийодтиронина (Т3); развитию тиреотоксикоза.

Избыток тиреоидных гормонов оказывает влияние практически на все органы и системы организма ребенка.

Таблица 2. Классификация и патогенез тиреотоксикоза

Форма тиреотоксикоза	Патогенез тиреотоксикоза
Болезнь Грейвса	Тиреостимулирующие АТ
Тиреотоксическая аденома ЩЖ	Автономная секреция тиреоидных гормонов
ТТГ-секретирующая аденома гипофиза	Автономная секреция ТТГ

Йодиндуцированный тиреотоксикоз	Избыток йода
Транзиторный тиреотоксикоз новорожденных*	Материнскиетиреостимулирующие АТ от больных матерей с БГ
АИТ (хаситоксикоз)	Тиреостимулирующие АТ
Подострый тиреоидит де Кервена	Деструкция фолликулов и пассивное поступление тироидных гормонов в кровь (каллоидоррагия)
Медикаментозный тиреотоксикоз	Передозировка тиреоидных препаратов
T4 и T3-секретирующая тератома яичника	Автономная секреция тиреоидных гормонов опухолевыми клетками
Опухоли, секретирующие ХГЧ	ТТГ-подобное действие ХГЧ
Мутации ТТГ-рецептора	Автономная секреция тиреоидных гормонов тиреоцитами
Синдром Мак Кьюна-Олбрайта-Брайцева	Автономная секреция тиреоидных гормонов тиреоцитами
Синдром резистентности к гормонам ЩЖ	Стимулирующее влияние ТТГ на тиреоциты в связи с отсутствием «обратной» связи

Антитела к рТТГ свободно проникают через трансплацентарный барьер и могут вызвать транзиторный тиреотоксикоз у плода и новорожденного. При высоком уровне у матери антител к рТТГ в третьем триместре и тяжелом течении БГ вероятность развития врожденного тиреотоксикоза особенно велика. У женщин с повышенным уровнем антител к рТТГ, а также у женщин, получающих тиреостатики, необходимо проведение УЗИ плода с целью выявления признаков нарушения функции ЩЖ, к которым относятся задержка роста, отёчность, зоб, сердечная недостаточность (уровень В). У всех новорожденных от женщин БГ необходимо оценивать функцию ЩЖ и, при необходимости, проводить соответствующее лечение (уровень В).

Рисунок 1. Диагностический алгоритм

Для определения АТрТТГ у детей, так же, как и у взрослых, используются радиорецепторные или биологические методы. Радиорецепторный анализ основан на конкурентном ингибировании связывания радиоактивного ТТГ с его рецептором. Такие антитела получили название ТВИ (TSH binding inhibitory immunoglobulins – иммуноглобулины, ингибирующие связывание ТТГ, или АТрТТГ (TRAbs)). Необходимо отметить, что определение ТВИ не отражает биологической активности антител. Его уровень свидетельствует об общем количестве АТрТТГ у пациента, как стимулирующих, так и блокирующих. Методы второго поколения на основе твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA) обладают большей чувствительностью и специфичностью. Эти методы у детей с нелеченым или впервые диагностированным тиреотоксикозом, так же как и у взрослых, позволяют выявить АТрТТГ у 95% пациентов с болезнью Грейвса, тогда как методы первого поколения – только у 80%. В методах второго поколения вытеснение меченого ТТГ из связи с рецептором калибруется по стандартной кривой, использующей референсные стандарты АТрТТГ, при этом за единицу измерения принимается количественное определение концентрации антител (Ед/л). Уровень АТрТТГ > 1,0 Ед/л считается повышенным и диагностически значимым. Методы с использованием свиного рецептора ТТГ или рекомбинантного человеческого рецептора ТТГ (M22) обладают эквивалентной чувствительностью и специфичностью в диагностике БГ, но, тем не менее, необходимо помнить, что результаты исследования при использовании различных методик не взаимозаменяемы в количественном отношении. В последние несколько лет методологическая замена бычьего рецептора к ТТГ на рекомбинантный человеческий рецептор к ТТГ (M22) и изменение типов АТрТТГ способствовали созданию метода третьего поколения, чувствительность и специфичность которого считается наиболее высокой. Так, АТрТТГ обнаруживаются более чем у 99% взрослых пациентов с БГ, не получавших лечение. Большим плюсом этого метода являются его автоматизация и быстрота выполнения (30 мин), что, несомненно, приведет к его широкому использованию в клинической практике. Стимулирующие АТрТТГ, выявляемые с помощью биологического метода, обозначаются как TSI (thyroidstimulating immunoglobulin) или TSAbs (thyroidstimulating Abs). Поскольку как ТТГ, так и АТрТТГ реализуют свои эффекты посредством цАМФзависимого протеинкиназного пути передачи сигнала, в биологических методах в качестве конечной точки используется уровень цАМФ. В биологических методах первого поколения уровень цАМФ определялся в культуре крысиных тиреоцитов (линия FRTL5) после воздействия сыворотки пациента. В методах второго поколения процедура была значительно упрощена. Стимуляция цАМФ оценивается посредством люминесценции клеточной линии (СНО), экспрессирующей человеческий рТТГ, в которую введен ген цАМФзависимой люциферазы, при этом предварительного выделения IgG из сыворотки крови не требуется. В более усовершенствованном методе дикий тип рТТГ заменен новой линией клеток с химерным (Mc4) человеческим рецептором ТТГ. Ответ может быть получен в течение суток. Биологические методы высоко чувствительны и специфичны для обнаружения TSI в рамках научных исследований, но результаты в обычной клинической практике достаточно вариабельны. Так, при использовании биологических методов первого поколения TSI были обнаружены у 91% детей и подростков с впервые диагностированной БГ, а в двух других исследованиях TSI были выявлены только у 51 и 56% заболевших детей соответственно. Эти данные говорят о том, что врач должен знать, какой биологический метод используется для определения TSI в клиниках или лабораториях, и помнить о широком диапазоне чувствительности методов. Корректно выполненные биологические методы являются на сегодняшний день наиболее точными и чувствительными для определения уровня стимулирующих АТрТТГ, однако в большинстве случаев они неприемлемы для рутинной клинической практики, так же, как и наиболее современные, усовершенствованные, но дорогие методики. Исследование уровня АТрТТГ с применением биологического метода может быть использовано для диагностики БГ в том случае, когда TRAbs определяются в “сером” диапазоне или не выявляются. В подобной

ситуации также будет целесообразно применение радиоизотопной скинтиграфии ЩЖ. В отличие от TRAbs, к которым относятся все типы АТрТТГ вне зависимости от варианта их активности, методы, определяющие TSI, неинформативны для выявления блокирующих АТ-рТТГ.

Таблица 3. Дифференциальная диагностика тиреотоксикоза

Диагноз	В пользу диагноза
Болезнь Грейвса	Диффузные изменения на скинтиграмме, повышенный уровень антител к пероксидазе, наличие эндокринной офтальмопатии и претибиальной микседемы
Автономные «горячие» узлы	«Горячий» очаг на сканограмме
Подострый тиреоидит де Кервена	Щитовидная железа не визуализируется на сканограмме, повышенные уровни СОЭ и тиреоглобулина, болевой синдром
ТТГ-продуцирующая аденома гипофиза	Увеличение уровня ТТГ, отсутствие реакции ТТГ на стимуляцию тиролиберином
Хориокарцинома	Сильное повышение уровня хорионического гонадотропина человека
Метастазы рака ЩЖ	В большинстве случаев была предшествующая тиреоидэктомия
Субклинический тиреотоксикоз	Захват йода щитовидной железой может быть нормальным
Рецидив тиреотоксикоза	После лечения диффузного токсического зоба

Рисунок 2. Карта наблюдения пациента, маршрутизация пациента.

При своевременной диагностике и адекватном лечении прогноз у большинства детей благоприятный. Однако заболевание требует длительного наблюдения у детского эндокринолога. Частота ремиссии после медикаментозного лечения у детей ниже, чем у взрослых, поэтому нередко возникает необходимость в длительной терапии или радикальном лечении. Болезнь Грейвса у детей является серьезным аутоиммунным заболеванием, которое влияет на рост, развитие и качество жизни ребенка. Характерными признаками являются диффузный зоб, тиреотоксикоз, эмоциональная лабильность, нарушения поведения и снижение школьной успеваемости. Современные методы диагностики позволяют своевременно выявлять заболевание, а применение тиреостатической терапии обеспечивает контроль болезни у большинства пациентов. Дальнейшие исследования направлены на разработку более эффективных и безопасных методов иммуномодулирующего лечения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Трошина Е.А. Эндокринология: национальное руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. – 1112 с.
2. Дедов И.И., Петеркова В.А. Детская эндокринология: руководство для врачей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 560 с.
3. Мельниченко Г.А., Фадеев В.В., Трошина Е.А. Заболевания щитовидной железы: клинические рекомендации. – М.: Практическая медицина, 2023. – 384 с.
4. Петеркова В.А., Безлепкина О.Б. Аутоиммунные заболевания щитовидной железы у детей и подростков. // Проблемы эндокринологии. – 2022. – Т. 68, № 4. – С. 45–53.
5. Безлепкина О.Б., Латкина Н.В. Диагностика и лечение болезни Грейвса у детей. // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2023. – Т. 68, № 2. – С. 78–85.
6. Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Трошина Е.А. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению тиреотоксикоза у детей. // Проблемы эндокринологии. – 2024. – Т. 70, № 1. – С. 6–24.
7. Безлепкина О.Б., Петеркова В.А. Гипертиреоз у детей и подростков: современные подходы к терапии. // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. – 2022. – Т. 101, № 5. – С. 112–119.
8. Фадеев В.В. Заболевания щитовидной железы. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 416 с.
9. Трошина Е.А., Платонова Н.М. Аутоиммунные заболевания щитовидной железы у детей: современные аспекты диагностики и лечения. // Клиническая и экспериментальная тиреоидология. – 2023. – Т. 19, № 3. – С. 15–24.
10. Безлепкина О.Б., Дедов И.И. Болезнь Грейвса у детей и подростков: современный взгляд на проблему. // Проблемы эндокринологии. – 2024. – Т. 70, № 2. – С. 56–65.
11. Williams Textbook of Endocrinology / Shlomo Melmed. *Williams Textbook of Endocrinology*. 14th ed. Philadelphia: Elsevier; 2024.
12. European Society for Paediatric Endocrinology. 2022 European Thyroid Association Guidelines for the Management of Pediatric Graves' Disease. *European Thyroid Journal*. 2022;11(1):e210073.
13. American Thyroid Association. Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. *Thyroid*. 2023.
14. S. Leger, Carel J.C. Graves' Disease in Childhood: Advances in Diagnosis and Treatment. *Hormone Research in Paediatrics*. 2023;96(4):215–228.